

MA'LUMOTLARNI UZATISHNING FIZIK MUHITI VA FIZIK SATHI

Nomozov Abdullajon Zafarjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti,

653-24 guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18020627>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ma'lumotlarni uzatish jarayonining eng quyi darajasi bo'lgan fizik sath (Physical Layer) va unga tegishli fizik muhitlar haqida umumiy tushunchalar yoritiladi. Fizik sathning vazifalari, signal turlari, uzatish tezligi va aloqa kanallarining xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, simli va simsiz uzatish muhitlarining afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqilib, ularning zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlaridagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar. Fizik sath, ma'lumotlarni uzatish, fizik muhit, signal, analog signal, raqamli signal, uzatish tezligi, kabel, optik tola, simsiz aloqa, OSI modeli.

Аннотация. В данной статье рассматриваются общие понятия физического уровня, самого нижнего уровня процесса передачи данных, и связанных с ним физических сред. Анализируются функции физического уровня, типы сигналов, скорости передачи и характеристики каналов связи. Также рассматриваются преимущества и недостатки проводных и беспроводных сред передачи, и объясняется их роль в современных информационно-коммуникационных системах.

Keywords: Physical layer, data transmission, physical medium, signal, analog signal, digital signal, transmission rate, cable, optical fiber, wireless communication, OSI model.

Annotation. This article covers general concepts about the Physical Layer, the lowest level of the data transmission process, and its associated physical media. The functions of the physical layer, signal types, transmission speeds, and characteristics of communication channels are analyzed. The advantages and disadvantages of wired and

wireless transmission media are also considered, and their role in modern information and communication systems is explained.

Ключевые слова: физический уровень, передача данных, физическая среда, сигнал, аналоговый сигнал, цифровой сигнал, скорость передачи, кабель, оптическое волокно, беспроводная связь, модель OSI.

Kirish. Kompyuter tarmoqlari haqida turli xil nuqtai nazardan fikrlab, turli xil malumotlarni keltirish mumkin. Ushbu oquv qo'llanma axborotkommunikatsiya texnologiyalari sohasining «Kompyuter injiniringi», «Dasturiy injiniring», «Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb talimi» va ularga yondosh yonalishlar bakalavrlari uchun moljallanganligi sababli, unda asosiy etibor – kompyuter tarmoqlarining qurilish tamoillari, tarmoq texnologiyalari, kompyuter tarmoqlarida malumotlarni uzatish jarayonlarini amalga oshirilishlarini va ularda qollanilgan protokollarni korib chiqishga qaratildi. Kompyuter tarmoqlarida malumotlarni uzatish jarayonlarini OSI modelining – fizik, kanal va tarmoq sathlarida qanday amalga oshirilganligi alohida-alohida qorib chiqildi. O'quv qo'llanmada keltirilgan ma'lumotlarni o'rganish natijasida, talaba zamonaviy kompyuter tarmoqlarining xillari, ularning qanday tuzilganligi va qanday ishlashlari haqida anchagina mukammal tasavvurlarga ega bolishilari mumkin. Ushbu o'quv qollanmaning birinchi bobida kompyuter tarmoqlarining qurilish tamoillariga oid malumotlar keltiriladi.

Unda kompyuter tarmoqlarini qurishda uchragan asosiy muammolar, tarmoq topologiyalari, kompyuter tarmoqlarini texnologik jihatdan klassifikatsiyalash, yani sinflarga ajratish, lokal va global kompyuter tarmoqlarining yaqinlashuvi degani nima ekanligi haqida tushuntirishlar berilgan. Ikkinchi bobda zamonaviy kompyuter tarmog,,ining umumlashgan strukturasi va uning xususiyatlari, kompyuter tarmoqlarining xillari, kompyuter tarmoqlarini qurishda - ochiq tizim va standart tushunchalari, standartlarning xillari, IEEE 802.x standartlarining tuzilishi va tarkibi haqida soz yuritiladi. Uchinchi bobda kompyuter tarmoqlari texnologiyalari, kompyuter tarmoqlarida qollaniladigan kommunikatsion qurilmalar va ularning qanday ishlashlarini tushuntirishlar amalga oshirilgan. Ushbu bobda lokal kompyuter

tarmoqlari texnologiyalari bo'lgan Ethernet, Fast Ethernet, Wi-Fi va Bluetooth texnologiyalari, lokal kompyuter tarmoqlarining kommunikatsion qurilmalari bolgan kommutatorlarning tuzilishlari va ular asosida virtual lokal tarmoqlarni qurish, marshrutizatorlar va ularni qllaniladigan rniga qarab tasniflanishi, hamda global kompyuter tarmoqlari haqida ma"lumotlar keltirilgan. 4 Tortinchi bob kompyuter tarmoqlarida adreslash va aloqa chiziqlari orqali malumotlarni fizik uzatish asoslarini rganishga bag,,ishlanadi. Unda malumotlarni uzatish va kommutatsiyalash usullari, fizik sath texnologiyalari, malumotlarni simsiz uzatish, simsiz tizimlar va ularning xillari keltirib o,,tilgan. Beshinchi bobda kompyuter tarmoqlarida malumotlar almashinish jarayonlarini tashkil qilish haqida soz yuritilgan.

Unda ochiq tizimlarning ozaro birgalikda ishlash modeli – OSI, uning umumiy tavsifi, OSI modelining sathlari va ularning bajaradigan vazifalari keltirilgan. Bunda kanal sathida malumotlar almashinish jarayonini tashkil qilish, kanal sathining kompyuter tarmoqlarida malumotlarni uzatish jarayonida tutgan rni va tarmoq sathida malumotlar almashinishni jarayonini tashkil qilish xususiyatlari korib chiqilgan. Oltinchi bobda TCP/IP protokollari asosida tarmoqda ozaro ishlashni tashkil qilish, TCP/IP protokollari stekining tuzilishi va uning xususiyatlari, TCP/IP steki protokollarining ma"lumotlar birliklari, IPpaket va uning tuzilishi, tarmoq sathining asosiy protokoli va IP marshrutlash chizmasi, hamda transport sathining asosiy vazifasi va uning protokollari haqida malumotlar keltirilgan.

Kompyuter tarmogi – bu apparat va dasturiy tashkil etuvchilardan iborat bo,,lgan, hamda birgalikda kelishilgan holda ishlaydigan murakkab kompleksdir. Kompyuter tarmogini tashkil etuvchilari quyidagi tort qatlamdan biriga tegishli bolishi mumkin: 1.Kompyuterlar; 2.Kommunikatsion qurilmalar; 3.Operatsion tizimlar; 4.Tarmoq ilovalari. Hozirgi paytda birinchi qatlam vositalari sifatida imkoniyatlari ortacha bolgan shaxsiy kompyuterlardan tortib, to maynfremar va superkompyuterlargacha bolgan kompyuterlar qollanib kelmoqda. Ikkinchi qatlam - bu kommunikatsion qurilmalar qatlamidir. Ushbu oquv qollanmada etibor, aynan

kommunikatsion qurilmalarga va ular asosida qurilayotgan zamonaviy kompyuter tarmoqlarining tuzilishlarini organishga qaratilgan.

Kompyuterlar tarmoqda ma'lumotlarni ishlashni amalga oshiruvchi asosiy vosita hisoblanadi, ammo 15-20 yillar davomida kommunikatsion qurilmalar ham tarmoq tarkibida katta ahamiyatga ega bolgan vositalarga aylanib ulgurdi. Kommunikatsion qurilmalar hisoblangan – ko'priklar, kommutatorlar va marshrutizatorlar kabi qurilmalar tarmoqning yordamchi vositalaridan, kompyuterlar va operatsion tizimlar kabi asosiy vositalarga aylandi. Bunda kommunikatsion qurilmalarni, tarmoqning kursorlariga ham va uning narxiga ham tasiri nazarda tutilmoqda. Bugungi kunda kommunikatsion qurilma - murakkab maxsuslashtirilgan koprotsessorli kompyuter, yani kompyuter ichidagi kompyuter sifatida qaralishi mumkin.

Ularni ham konfiguratsiyalash, optimizatsiyalash va administratsiyalash amalga oshiriladi. Internet tarmog'i va unga ulangan turli xil kompyuter tarmoqlarining soddalashtirilgan korinishlari keltirilgan. Kop sonli kompyuterlarni tarmoqqa birlashtirish jarayonida qator yangi muammolar paydo bola boshlagan. Bunday muammolar sirasiga fizik boglanishlarning shaklini, yani topologiyasini tanlash muammosini ham qiritish mumkin. Kompyuterlarni tarmoqqa birlashtirish nazariyasida, graflar nazariyasida qollaniladigan iboralar, tushunchalar va undagi qoidalardan foydalanilgan. Shunga kora kompyuter tarmog'ining topologiyasi deyilganda - shunday grafning konfiguratsiyasi tushuniladiki, bunda grafning cho'qqilariga tarmoqdagi kompyuterlar, konsentratolar, kommutatorlar, marshrutizatorlar kabi qurilmalar, uning qirralariga esa fizik boglanishlar mos keladi.

Tarmoqdagi kompyuterlar kopincha - stansiyalar yoki tarmoq tugunlari ham deb ataladi. Tarmoqning fizik boglanishlari konfiguratsiyasi, kompyuterlar orasidagi elektr boglanishlar orqali aniqlanadi va bu shakl, tarmoqning mantiqiy boglanishlari konfiguratsiyasidan farq qilishi ham mumkin boladi. Tarmoqning mantiqiy boglanishlari konfiguratsiyasi deganda, undagi ma'lumotlarni uzatish yo'llarining shakli tushuniladi. Bunday yollar tarmoqdagi kommunikatsion qurilmalarni sozlash

paytida hosil qilinadi. Tanlangan elektr boglanishlar topologiyasi tarmoqning kopgina korsatgichlariga tasir qilishi mumkin. Masalan, zahira boglanishlarning mavjudligi, tarmoqning ishonchliligini oshiradi va axborot uzatish kanallarini bir maromda yuklash imkonini beradi. Qoshimcha stansiyalarning ulash mumkinligi esa, tarmoqni osonlikcha kengaytirish imkonini beradi.

Tarmoqni qurish arzonroq tushadigan bolishini hisobga olib ham, topologiyalarni tanlash amalga oshiriladi. Kompyuter tarmoqlarini qurishda ishlatiladigan asosiy topologiyalarni korib chiqamiz. To'liq bog'lanishli topologiya – bunda har bir kompyuter tarmoqdagi boshqa kompyuterlar bilan boglangan bolishi kerak. Har bir kompyuter uchun kop sonli kommunikatsion portlar va juda kop alohida aloqa chiziqlari mavjud bolishi kerak boladi. Toliq boglanishli topologiyadan tarkibida kompyuterlarining soni kop bolgan tarmoqlarda foydalanilmaydi.

Ushbu topologiya asosida kompyuterlarining soni uncha kop blmagan kop mashinali komplekslarda va kompyuter tarmoqlarida uning serverlarini ozaro ulash uchun foydalanish mumkin. Birgalikda foydalaniladigan muhitga ega lokal kompyuter tarmoqlari texnologiyalari deganda 1980 yillarda ishlab chiqarilgan - Ethernet, Token Ring va FDDI kabi lokal tarmoq texnologiyalari tushuniladi. Ular tipik topologiyalar hisoblangan - umumiy shina, yulduz yoki halqa topologiyalari asosida qurilgan edi. Ushbu texnologiyalar kompyuter tarmoqlari qollanila boshlagan dastlabki yillarda ancha keng ishlatilgan. Keyinchalik esa, asosan Ethernet texnologiyasi mansub kompyuter tarmoqlari standartlari koplak ishlab chiqarilgan va amaliyotda ham keng qollanila boshlagan. Birgalikda foydalaniladigan muhitdan, na faqat yuqorida sanab o,tilgan lokal tarmoq texnologiyalari, balki hozirda ishlab chiqarilayotgan va qollanilayotgan, simsiz lokal tarmoqlarda va telekommunikatsion tarmoqlarda ham foydalanib kelinmoqda.

Kompyuter tarmoqlari va umuman zamonaviy tarmoqlarni organishda, birgalikda foydalaniladigan muhit tushunchasi muhim tushunchalardan biri bolganligi uchun, ushbu oquv qollanmada ham unga tushuntirishlar berishni lozim deb topdik. Birgalikda foydalaniladigan muhit haqidagi tushuntirishlar oquv qollanmaning keltirib

otilgan. Ushbu paragrafda, hozirda juda keng tarqalgan - Fast Ethernet va Gigabit Ethernet texnologiyalarining dastlabki vakili bolgan Ethernet texnologiyasining standartlari korib chiqamiz. Bunga sabab ancha yuqori tezliklarda ishlaydigan, keyinchalik ishlab chiqilgan Fast Ethernet va Gigabit Ethernet texnologiyalariga, aynan Ethernet texnologiyasi standartlarining tuzilishlari va uning ishlash algoritmlari asos qilib olinganligidir. Ethernet texnologiyasi standartlarida, malumot almashinish jarayoni birgalikda foydalaniladigan muhit asosida amalga oshirilgan. Ethernet texnologiyasida malumotlarni uzatish muhitiga ulanish uchun - CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) tashuvchi signalni anglay va toʻqnashuvlarni aniqlay oladigan jamoa blib ulanish usuli, yani ma'lumotlarni uzatish muhitidan birgalikda foydalanish usuli qollanilgan.

Ethernet texnologiyasi tarkibida toʻrtta standart mavjud bolib, ular quyidagicha belgilab qoyilgan: 1.10Base-5 standarti; 2.10Base-2 standarti; 3.10Base-T standarti; 4.10Base-F standarti. Yuqoridagi yozuvlarda keltirilgan 10 raqami, Ethernet texnologiyasiga mansub kompyuter tarmoqlaridagi malumotlarni uzatish tezligini bildiradi, bu tezlik 10 Mbit/sekundga tengdir. Yozuvlardagi 5, 2 raqamlari va T, F harflari esa, ularda qollanilgan malumotlarni uzatish muhiti, yani kabelning turini kordatadi. Ethernet texnologiyasi standartlariga tegishli bolgan malumotlarni va ularning qanday tuzilganliklarini alohida-alohida korib chiqamiz. 1.10Base-5 standarti.

Bu standart Xerox firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan tarmoq bolib uni – klassik Ethernet yoki asosiy Ethernet tarmogi deb atalgan. 10Base-5 standartida malumotlarni uzatish muhiti sifatida 50 Om tolqin qarshiligiga ega bolgan koaksial kabel ishlatilgan 1992 yili tarmoq qurilmalarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar Ethernet texnologiyasini rivojlantirish maqsadida ikki yonalishni tanlagan ikkita guruhga birlashdilar. Birinchi guruh SynOptics, 3Com va boshqa kompaniyalardan iborat boʻlib, ular avvalgi Ethernet texnologiyasi xususiyatlarini saqlab qolgan holda yangi texnologiyani yaratishni maqsad qilib qoʻydilar, bu guruhning nomi Fast Ethernet Alliance edi. Ikkinchi guruh, Hewlett-Packard va AT&T kompaniyalari boshchiligida tuzilib, ular oz oldilariga avvalgi Ethernet tarmoqlari kamchiliklarini

yqotishni maqsad qilib qoydilar. Fast Ethernet tarmoqlarida koaksial kabel ishlatilmaydi, shuning uchun ularning tuzilishi - har doim kommutatorlar va konsentratorlar asosida qurilgan ierarxik yulduz topologiyasiga ega boladi.

Fast Ethernet tarmoqlari konfiguratsiyasining avvalgi - 10Base-T va 10Base-F kabi standartlaridan farqli joyi shuki, bunda konsentratorlar asosida qurilgan tarmoqning diametri, ko.,pi bilan 200m (250m) bo.,lishi 41 mumkin. Shuning hisobiga, bu standartda kadrni uzatish vaqti 10 baravar kichraygan, yani axborot uzatish tezligi 100 Mbit/sek-ga etkazilgan. Hozirgi paytga kelib simsiz lokal tarmoqlar, simli lokal tarmoqlarga qo'shimcha lokal tarmoqlar sifatida qaralmoqda.

Xulosa.

Boshqacha qilib aytganda simsiz lokal tarmoqlar simli, yani kabelli lokal tarmoqlar bilan raqobatlashuvchi tarmoqlar emas. Simsiz lokal tarmoqlarning kopgina afzal tomonlarini yaqqol korish mumkin. Ularni ornatish va modifikatsiyalash, yani yangilab turish juda ham oson, bunda katta-katta hajmli kabellarga va ularni ulash uchun zarur bolgan qurilmalarga extiyoj bolmaydi. Simsiz tarmoqlarning yana bir afzalligi, unda foydalanuvchilarning kochib yurish imkoniyatining (rus tilida - мобильность) borligidir. Ammo simsiz lokal tarmoqlarda qollaniladigan axborot uzatish muhiti, yani simsiz muhit holatining turgun emasligi, va u ishlashi davomida ozini qanday tutishi nomalum ekanligi kabi muommolarga ega. Wi-Fi texnologiyasining - yani IEEE 802.11 standartining protokollari steki ham 802 komitet standartlarining umumiy tuzilishiga mos keladi, yani u ham – fizik sath, MAC sathi, hamda ulardan yuqorroqda joylashgan LLC sathlaridan iborat. IEEE 802.11 protokollari stekining tuzilishi keltirilgan. Fizik sathda spetsifikatsiyalarning bir necha variantlari mavjud. Ular - foydalanadigan chastotalar diapazoni, kodlash usullari, hamda malumotlarni uzatish tezliklari bilan bir-biridan farqlanadilar.

Bu 45 standartning, yani WiFi ning - hozirda kop foydalanilayotgan quyidagi spetsifikatsiyalari mavjud: 1. 802.11a spetsifikatsiyasi – unda chastotaning nisbatan yuqori diapazoni 5 GGs qo.,llanilishi hisobiga malumotlar uzatish tezligi oshirilgan. Bu spetsifikatsiyada malumotlarni uzatishda - chastotali multiplekslashning ortogonal

usuli, OFDM-dan (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) foydalanilgan. 2.802.11b spetsifikatsiyasida esa, 2,4 GGs diapazonidan foydalanilgan. Malumotlarni uzatish tezligi 11 Mbit/s-ga etkazilgan. Bu komplementar kodlardan foydalangan holda kodlash texnikasi CCK-dan (Complementary Code Keying) foydalanuvchi DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) – to‘g‘ri ketma-ketlik asosi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. A.Tanenbaum. Computer Networks, Fourth Edition. Publisher; Prentice Hall, 2011.
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. - СПб. Питер. 2016 г.
3. Musaev M.M.'Kompyuter tizimlari va tarmoqlari'. Toshkent.: Aloqachi' nashriyoti, 2013 yil. 394 bet. – Oliy o„quv yurtlari uchun qo‘llanma.
4. Ватаманюк А. Создание, обслуживание и администрирование сетей. СПб. Питер. 2010 – 282 с.
5. Гук М. Энциклопедия. Аппаратные средства локальных сетей. - СПб.: Питер, 2002. -576 с.
6. Велихов А.В. и др. Компьютерные сети. Учебное пособие по администрированию локальных и объединенных сетей. 3-е изд. доп. и исп. - М.: Нов. Изд. дом. 2005 г.304 с.
7. Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем. Учебник для вузов.- СПб. Питер. 2009.- 720 с.
8. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем. Учебник для вузов.– СПб. Питер.2004. -668.
9. Бройдо В.Л.'Вычислительные системы, сети и телекоммуникации' - СПб.:Питер. 2003.
10. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. - СПб. Питер. 2006 г.